

DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE CHAPADA DIAMANTINA

DIAGNÓSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN EL TERRITORIO DE IDENTIDAD CHAPADA DIAMANTINA

BASIC SANITATION DIAGNOSTIC IN THE IDENTITY TERRITORY CHAPADA DIAMANTINA

Luísa Queiroz e Queiroz¹, Anderson Wendel Pinheiro da Silva², Gabriel Fernandes Bastos Costa Ricardo³ e Francisco Ramon Alves do Nascimento⁴.

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, l.queiroz@ufba.br, 0009-0001-3534-5522;

²Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, Brasil, andersonwendel2004@gmail.com, 0009-0004-6562-3011;

³Graduando no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil, ricardo.gabriel@ufba.br, 0009-0000-8299-4093;

⁴Doutor em Engenharia Industrial, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, francisco.ramon@ufba.br, 0000-0001-8246-7760.

Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas
Regulação e fiscalização dos serviços de saneamento no meio rural.

*Eje Temático 05 - Saneamiento Estructural: Gestión y Políticas Públicas
Regulación y Fiscalización de los Servicios de Saneamiento en el medio rural*

*Thematic Axis 05 - Structuring Sanitation: Management and Public Policies
Regulation and Oversight of Sanitation Services in Rural Areas*

RESUMO

O presente artigo objetiva diagnosticar o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 24 municípios que fazem parte do Território de Identidade Chapada Diamantina (TICD), localizado no estado da Bahia, que é um território de inegável importância, destino de ecoturismo e detentor de vasto patrimônio histórico e cultural brasileiro, cuja gestão de saneamento se faz necessária, mas revela um quadro preocupante em desacordo com o Marco Legal do Saneamento (Lei nº 11455 de janeiro de 2007), então, a partir de uma pesquisa sobre o tema em bases de dados como o Periódicos CAPES e Scielo, a leitura de legislações pertinentes, a coleta de dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) e uma análise de alguns de seus indicadores, foi aplicada a metodologia de avaliação de indicadores da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) de 2015 para classificação dos índices, e seus resultados demonstram um quadro preocupante na distribuição efetiva dos serviços de esgotamento sanitário (que apresenta uma alarmante carência de informações disponíveis para análise) e de abastecimento de água, sendo que alguns municípios recebem serviços de abastecimento de água sob gestão mista (como Boninal, Jussiape, Novo Horizonte e Seabra), e são os de gestão privada que apresentaram o pior desempenho geral, nota-se também a concentração de resultados desfavoráveis nas regiões rurais e a deficiência na distribuição, principalmente do esgotamento sanitário, portanto, é reforçada a necessidade de

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

AFILIADORES:

APOIO INSTITUCIONAL:

revisão e atualização das políticas públicas de

saneamento no Território Identidade Chapada Diamantina, pois tais falhas comprometem a saúde e o desenvolvimento do território e de sua população, sendo imperativo o cumprimento da legislação, a solução de problemas de gestão e a ampliação da cobertura de serviços, assim como a melhoria na disponibilização de dados ao SINISA, a fim de se aproximar do cumprimento das metas de universalização no prazo estabelecido.

Palavras-chave: Saneamento básico, Território de Identidade Chapada Diamantina, Indicadores, Abastecimento de água, Esgotamento sanitário

RESÚMEN

El presente artículo tiene como objetivo diagnosticar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales en los 24 municipios que componen el Territorio de Identidad Chapada Diamantina (TICD), ubicado en el estado de Bahía, un territorio de innegable importancia para Brasil, siendo un destacado destino de ecoturismo y poseedor de un vasto patrimonio histórico y cultural, cuya gestión de saneamiento es fundamental pero revela un panorama preocupante en desacuerdo con el Marco Legal del Saneamiento (Ley n° 11.455 de enero de 2007), por lo cual, a partir de una investigación temática en bases de datos como Periódicos CAPES y SciELO, la revisión de la legislación pertinente, la recopilación de datos del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento Básico (SINISA) y el análisis de algunos de sus indicadores, se aplicó la metodología de evaluación de indicadores de la Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamiento (ARIS 2015) para la clasificación de los índices, y los resultados demuestran un cuadro inquietante en la distribución efectiva de los servicios de saneamiento de aguas residuales (que presenta una alarmante escasez de información disponible para el análisis) y de abastecimiento de agua, siendo los municipios con servicios de abastecimiento de agua bajo gestión privada (como Boninal, Jussiape, Novo Horizonte y Seabra) los que mostraron el peor desempeño general, además, se observa la concentración de resultados desfavorables en las zonas rurales y la deficiencia en la distribución, principalmente del saneamiento de aguas residuales, por lo tanto, se refuerza la necesidad urgente de revisión y actualización de las políticas públicas de saneamiento en el Territorio de Identidad Chapada Diamantina, ya que tales fallas comprometen la salud y el desarrollo del territorio y de su población, siendo imperativo el cumplimiento de la legislación, la solución de problemas de gestión y la ampliación de la cobertura de servicios, así como la mejora en la disponibilidad de datos al SINISA, con el fin de acercarse al cumplimiento de las metas de universalización en el plazo establecido.

Palabras clave: Saneamiento básico, Territorio de Identidad Chapada Diamantina, Indicadores, Abastecimiento de agua, Saneamiento

ABSTRACT

This article aims to diagnose the access to water supply and sanitary sewage services across the 24 municipalities comprising the Chapada Diamantina Identity Territory (TICD), situated in the state of Bahia, a region of undeniable importance for Brazil, recognized as a prime ecotourism destination and the custodian of vast historical and cultural heritage, where effective sanitation management is crucial but currently reveals a worrying situation that conflicts with the universalization goals set forth by the Brazilian Legal Framework for Sanitation (Law n° 11.455 of January 2007). The research methodology involved a thorough

thematic review utilizing databases such as Periódicos CAPES and SciELO, a close reading of relevant legislation, the collection of data from the National Information System on Basic Sanitation (SINISA), and a subsequent analysis of selected indicators, applying the indicator evaluation methodology developed by the Intermunicipal Regulatory Agency for Sanitation (ARIS 2015) for index classification. The results conclusively demonstrate a disturbing deficiency in the effective distribution of sanitary sewage services, which is further exacerbated by an alarming scarcity of available data for comprehensive analysis, alongside poor performance in water supply. Specifically, municipalities receiving water supply services under private management (including Boninal, Jussiape, Novo Horizonte, and Seabra) exhibited the worst overall performance, and a significant concentration of unfavorable results was observed in rural areas, highlighting structural inequities and a persistent distribution deficit, particularly regarding sanitary sewage. Therefore, the study strongly reinforces the urgent need for a comprehensive review and immediate update of public sanitation policies throughout the Chapada Diamantina Identity Territory, as these failures severely compromise the health and sustainable development of the territory and its population, making it imperative to comply with the legislation, resolve complex management issues, implement a rapid expansion of service coverage, and improve the mandatory data reporting to SINISA, thereby working towards establishing the universalization targets within the stipulated deadline.

Keywords: Basic sanitation, Identity Territory Chapada Diamantina, Indicators, Water supply, Sanitary draining

INTRODUÇÃO

A partir da Lei nº 11.445 de janeiro de 2007, diretrizes foram implementadas em âmbito nacional, e foi prevista a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico, a fim de garantir a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento básico. A Lei 14.026 de julho de 2020, que alterou o marco legal do saneamento, contém objetivos e metas de universalização e atendimento de 99% da população com água potável e 90% dela com coleta e tratamento de esgoto, propõe também a criação de planos regionais de saneamento básico pelos Estados e Municípios e dita que essas metas devem ser atingidas até 31 de dezembro de 2033 (Brasil 2020).

De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA 2024), o estado da Bahia conta com uma população de aproximadamente 14,3 milhões de pessoas, sendo 10,3 e 4,0 milhões de pessoas referentes à população urbana e rural, respectivamente. Quanto ao abastecimento de água, 80,8% da população total é atendida por rede de abastecimento de água, desses 97,7% e 36,1% da população urbana e rural, respectivamente, é atendida. Quanto ao esgotamento sanitário, 41,35% da população total é atendida com rede coletora de esgoto. Em relação às populações urbanas e rurais, 55,3% e 3,2% da população é atendida com rede coletora de esgoto (SINISA 2024). Apesar dos dados demonstrarem uma baixa cobertura do saneamento básico, principalmente para a população rural, os serviços de saneamento são imprescindíveis quando se fala em saúde e bem estar da população. A ausência da prestação de um serviço de saneamento de qualidade para a população, apresenta risco para a saúde pública, como no período de 1830 e 1850, quando diversas epidemias letais surgiram no Brasil, sendo em sua maioria causadas por doenças de veiculação hídrica (Brasil 2021).

Segundo Medeiros et al. (2024), a governança de gestão dos serviços de saneamento

problemas de gestão, relacionados ao manejo dos serviços e a disponibilização de informações (prevista no Art. 53., § 7º - “Os titulares, os prestadores de serviços públicos de saneamento básico e as entidades reguladoras fornecerão as informações a serem inseridas no Sinisa.” da Lei nº 14.026, de 15 de Julho de 2020), a fim de se aproximar do cumprimento das metas de universalização do saneamento básico, de forma economicamente sustentável, no prazo estabelecido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na dimensão abastecimento de água, a presença de resultados favoráveis se concentram nas áreas urbanas, enquanto áreas rurais e municípios sob gestão privada apresentam resultados insatisfatórios. Na dimensão do esgotamento sanitário, há um excesso de dados indisponíveis, demonstrando uma dificuldade de distribuição e acesso (dificultando o planejamento dos Planos de Saneamento Básico, avaliações da eficácia e sendo um obstáculo crítico para o planejamento, a gestão eficaz dos serviços e o cumprimento da legislação), e os dados disponíveis, em sua maioria, são insatisfatórios. Com isso, evidencia-se que o acesso ao saneamento básico no TICD é desigual e insuficiente para grande parte da população, especialmente nas áreas rurais e não turísticas.

Portanto, considerando que o potencial turístico e econômico é beneficiado pela infraestrutura de serviços, e que melhorias no sistema garantiriam melhor qualidade de vida de seus habitantes, sugere-se que ocorra uma revisão das políticas de distribuição atuais, investimento e garantia de acesso para as comunidades rurais, aliada a uma rigorosa fiscalização das agências distribuidoras responsáveis, com aplicação de multas para aquelas que não disponibilizarem as informações ao SINISA. Ademais é necessário que as agências apresentem as metas para universalização do saneamento básico para a população, a fim de que entrem em consonância com a legislação brasileira beneficiando o Território de Identidade Chapada Diamantina.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos membros do grupo Programa de Educação Tutorial Engenharia Sanitária e Ambiental e ao FNDE/MEC pela concessão de bolsas ao grupo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS). 2015. “Metodologia para Avaliação dos Indicadores de Desempenho (Revisão 01) (Republicação - Errata)”. <https://aris.sc.gov.br/uploads/pagina/2570/1LgkNhJgi5BqwLyyIBQLKbbDA7SJRpRr.pdf>.
- Araújo, Henrique Rodrigues de, Regina Ferreira Araújo, Marcelo da Silva Taveira, et al. 2024. “Políticas Públicas de Turismo e Mitigação da Pobreza na Região Turística da Chapada Diamantina (Bahia/Brasil).” Turismo: Visão e Ação 26. e19967. <https://doi.org/10.14210/tva.v26.19967>.
- Bahia. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS). 2024. “Relatório Síntese - MSB 05 - Chapada Diamantina”. UFC Engenharia. Documento PDF. Salvador, BA.

- https://www.ba.gov.br/sihs/sites/site-sihs/files/2024-08/MSB%2005_Chapada%20Diamantina_Relatorio%20Sintese_R1_10ago24.pdf.
- Bahia. Secretaria do Planejamento (SEPLAN). 2016. “Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Território Chapada Diamantina (PTDRSS)”. https://homologa.ba.gov.br/seplan/sites/site-seplan/files/migracao_2024/arquivos/wp-content/uploads/PTDRSS_2016_Chapada_Diamantina_Final.pdf.
- Brasil. 2007. “Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007”. “Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”. Diário Oficial da União, (janeiro): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111445.htm.
- Brasil. 2020. “Lei n.º 14.026, de 15 de julho de 2020”. “Atualiza o marco legal do saneamento básico. Diário Oficial da União, 16 de julho de 2020.” Diário Oficial da União, (julho): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm.
- Brasil. Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Secretaria Nacional de Saneamento (SNS). 2021. “Panorama do Saneamento Básico no Brasil 2021”. https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/PANORAMA_DO_SANEAMENTO_BASICNO_BRASIL_SNIS_2021compactado.pdf.
- Medeiros, Marcilio Sandro de, Luciete Almeida Silva, Zulma Maria de Medeiros, et al. 2024. “Por uma nova governança da gestão do saneamento básico no Amazonas: perspectivas baseadas na noção do sistema de garantias de direitos”. Revista Saúde em Debate 48. e8724. <https://doi.org/10.1590/2358-289820241438724P>.
- Silva, Aline de Souza, Adna Caroline Vale Oliveira, Brenda Laudano Lima, et al. 2023. “Distribuição espacial do acesso ao saneamento básico na Chapada Diamantina”. Revista Baru. e13082: 1-19. <https://doi.org/10.18224/baru.v9i1.13082>.
- Silva, Aline de Souza, “Saneamento Básico E Doenças De Veiculação Hídrica: Um Estudo Da Comunidade Quilombola De Remanso, Lençóis (BA)”. Revista Baru 6. e7987. <https://doi.org/10.18224/baru.v6i1.7987>.
- Souza, E. T. de, E. M. J. de O., E. C. de S., et al. 2017. “Análise Do Saneamento Básico Da Comunidade Do Campestre No Município De Seabra/Ba Através De Um Diagnóstico Socioambiental Participativo”. Comunicação apresentada no IX ISBEA 2017 - IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental, Belo Horizonte, Brasil, julho de 2017. <https://doi.org/10.5151/xvенеeamb-059>.
- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SINISA). 2024. “Planilhas de Informações e Indicadores de Abastecimento de Água” Sisistema Nacional de Informações sobre Saneamento. https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/arquivos/SINISA_AGUA_Planilhas_2023_v2.1.1.zip.
- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SINISA). 2024. “Planilhas de Informações e Indicadores de Esgotamento Sanitário” Sisistema Nacional de Informações sobre Saneamento. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/s>

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

AFILIADOS:

APOIO INSTITUCIONAL:

[inisa/resultados-sinisa/SINISA_ESGOTO_Planilhas_2023_v2.zip](https://sinisa/resultados-sinisa/SINISA_ESGOTO_Planilhas_2023_v2.zip)